

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636177>

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING GEOGRAFIYA DARSLARIDA QO‘LLANISHI

Ashirov Zohid Zoirjon o‘g‘li

Mamatvaliyeva Madina Abdimumin qizi

Qo‘qon davlat universiteti kimyo texnologiyalari va tabiiy fanlar fakuliteti
geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo‘nalishi 0421-guruh talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada axborot texnologiyalari haqida va uning turlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Undan tashqari axborot texnologiyalarni geografiya darslarida qo‘llash va uning afzalliklari yoritilgan.

***Kalit so‘zlar:** Axborot texnologiyalari, dron, taqdimot, aqilli doskalar, multimedia vositalar, gamification, o‘yinlashtirish, geografik axborot tizimi(GIS).*

Kirish

Maktablarni zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta‘minlash ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Geografiya fani va geografiya ta‘limida axborot texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Geografiya ta‘limida axborot texnologiyalaridan foydalanish uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim: geografiya o‘qituvchisi axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi, maktab o‘quvchilari kompyuterlardan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi va maktabda kompyuter xonasi bo‘lishi kerak. Geografiya ta‘limida axborot texnologiyalarini qo‘llash elektron darsliklardan foydalanish, elektron kartalardan foydalanish, internet imkoniyatlaridan foydalanish, videofilmlardan foydalanish, masofaviy o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish kabi yo‘nalishlarda olib borilmoqda. Hozirgi davrda ko‘plab darsliklarning

elektron versiyalari yaratilmoqda. Shu munosabat bilan o'quvchilar berilgan mavzuni elektron darslikdan topib, uni o'qituvchi yordamida yoki mustaqil o'rganishi mumkin. Dars jarayonida o'qituvchi matnni o'rganishda izohlar berib borishi, chizmalar, rasmlar, kartalar va jadvallarni alohida tushuntirishi mumkin. Dars yakunida esa o'qituvchi kompyuter orqali o'quvchilarga savollar berib, ularning javoblarini baholashi mumkin.

Axborot texnologiyalari (AT) sohasida umumiy ma'lumotlarni keltirishda, avvalo, "texnologiya" va "axborot texnologiyalari" tushunchalarini aniqlash zarur.

Texnologiya so'zi grekchadan olingan bo'lib, "san'at", "ustalik", "malaka" ma'nolarini anglatadi. Texnikada esa, texnologiya - bu kerakli materialni mahsulotga aylantirish uchun ishlatiladigan usullar, metodlar va vositalar yig'indisidan foydalaniladigan jarayonlarni anglatadi.

Axborot texnologiyalari (AT) esa axboriy ma'lumotni bir ko'rinishdan ikkinchisiga, sifat jihatidan yangi ko'rinishga keltirish, axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatishning usul va vositalari majmuasidan foydalanish jarayonidir. AT bu sohada ishlab chiqilgan ilmiy va amaliy tizimlar yordamida ma'lumotlar bilan ishlashning barcha jarayonlarini, shu jumladan saqlash, qayta ishlash, uzatish va taqdim etishni o'z ichiga oladi.

Axborot texnologiyalarning turlari , geografiya darslarida qo'llanilishi va uning afzalliklari borsir(1-jadvalga qarang)

1-jadval

Axborot texnologiyalarini geografiya darslarida qo'llash.

Axborot texnologiyalari	Geografiya darslarida qo'llanilishi	Afzalliklari
Taqdimotlar – bu ma'lumotni vizual tarzda yetkazishning eng samarali usullaridan biri. PowerPoint, Prezi, Canva kabi dasturlar o'qituvchilarga darslarni interaktiv qilish imkonini beradi.	Geografik xaritalarni ko'rsatish, ma'lumotlarni grafik va diagrammalar shaklida taqdim etish	Axborot tez va tushunarli yetkaziladi, vizual materiallar esda yaxshi qoladi.

<p>Video va multimedia vositalari</p> <p>O'quv jarayonida video darsliklar, hujjatli filmlar va animatsiyalar katta rol o'ynaydi. YouTube, National Geographic, Google Expeditions kabi platformalar geografiya bo'yicha interaktiv materiallarni taqdim etadi.</p>	<p>Vulkanlarning otilishi, suv aylanishi, iqlim o'zgarishi kabi jarayonlarni animatsion tarzda tushuntirish.</p>	<p>O'quvchilar mavzuni chuqurroq anglaydi, qiziqishi ortadi.</p>
<p>Smart doska va interaktiv ta'lim vositalari</p> <p>Smart doskalar – zamonaviy ta'limning ajralmas qismi. ActivBoard, SmartBoard kabi qurilmalar orqali o'qituvchilar xaritalarga interaktiv tarzda ishlov bera oladi.</p>	<p>O'quvchilar xarita ustida ishlaydi, tabiiy zonalarni belgilaydi, grafiklarni chizadi</p>	<p>Real vaqtda tuzatish qilish, harakatlantirish, kattalashtirish va vizualizatsiya imkoniyatlari mavjud.</p>
<p>GIS (Geografik axborot tizimlari)</p> <p>GIS texnologiyalari hududiy tahlil va kartografiya uchun muhim. ArcGIS, QGIS, Google Earth kabi dasturlar orqali geografik tadqiqotlar olib boriladi.</p>	<p>Yerdan foydalanish, tabiiy resurslarni boshqarish, migratsiya jarayonlarini o'rganish</p>	<p>Hududlarni interaktiv ko'rish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati.</p>
<p>Masofaviy ta'lim va onlayn platformalar</p> <p>Axborot texnologiyalari o'quv jarayonini raqamlashtirish imkonini beradi.</p> <p>Moodle, Google Classroom, Zoom, Coursera kabi platformalar orqali geografiya bo'yicha onlayn kurslar tashkil etiladi.</p>	<p>O'quvchilarga geografik ma'lumotlarni mustaqil o'rganish, test topshiriqlarini bajarish imkonini beradi.</p>	<p>Masofaviy o'qitish, o'qituvchilar bilan onlayn muloqot qilish imkoniyati</p>
<p>Sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlar (Big Data)</p>	<p>Iqlim o'zgarishlarini prognoz qilish, migratsion jarayonlarni bashorat qilish.</p>	<p>Murakkab tahlillarni avtomatlashtirish, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash.</p>

<p>Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tizimlari yordamida murakkab geografik jarayonlar tahlil qilinadi.</p> <p>AI tizimlari (ChatGPT, IBM Watson, Google AI) geografik ma'lumotlarni qayta ishlashda yordam beradi.</p>		
<p>Dron texnologiyalari va aerofoto suratga olish</p> <p>Dronlar geografiyada maydonlarni kuzatish va xaritalash uchun ishlatiladi.</p> <p>DJI, Parrot, Skydio kabi dronlar tabiiy ofatlarni kuzatish va hududiy tahlil uchun qo'llaniladi.</p>	<p>Yer resurslarini baholash, ekologik muammolarni aniqlash, tuproq eroziyasini o'rganish</p>	<p>Qisqa vaqtda aniq ma'lumot olish, katta maydonlarni kuzatish.</p>
<p>Simulyatsiya dasturlari va virtual laboratoriyalar</p> <p>Geografiya fanida ba'zi jarayonlarni amaliy tajriba sifatida o'tkazish qiyin, shu sababli simulyatsiya texnologiyalari ishlatiladi.</p> <p>NASA World Wind, Google Earth VR, PhET Simulations kabi simulyatsion vositalar tabiiy jarayonlarni modellashtirishga yordam beradi.</p>	<p>Tektonik harakatlar, suv oqimlari, iqlim o'zgarishlarini modellashtirish</p>	<p>Tajriba o'tkazish imkonsiz bo'lgan mavzularni interaktiv tarzda tushuntirish.</p>
<p>O'yinlashtirilgan ta'lim (Gamification) v Geografiya fanini yanada qiziqarli qilish uchun o'yin usullari ishlatiladi.</p> <p>GeoGuessr, Minecraft Education Edition, Kahoot! kabi o'yin vositalari geografiyani o'rgatishda ishlatiladi.</p>	<p>O'quvchilarni motivatsiya qilish, xaritalarni yodda saqlash, tabiat zonalarini o'rganish.</p>	<p>Ta'lim jarayoniga qiziqish uyg'otish, interaktiv yondashuv.</p>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'ulomov P., Vahobov H., Baratov P., Mamatqulov M. Geografiya (O'rta osiyo tabiiy geografiyasi, O'zbekiston tabiiy geografiyasi) // Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf o'quvchilari uchun darslik 5-nashr. -T., 2017. – 176 b.
2. Xamroeva F.A. Oliy ta'lim muassasalarida tabiiy geografik fanlarni o'qitish metodikasini mediatexnologiyalar asosida takomillashtirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2020. – 43 b.
3. Nikadambayeva H.B. «O'zbekiston tabiiy geografiyasi» fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasi (oliy ta'lim misolida) // Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2012. – 223 b
4. Lutfillayev M.H. Oliy ta'lim o'quv jarayonini takomillashtirishda axborot texnologiyalarini integratsiyalash nazariyasi va amaliyoti (Informatika va tabiiy fanlar misolida) // Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2007. – 246 b.
5. Taylakov U.N. Elektron axborot ta'lim muhitini yaratish texnologiyalari. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun // Monografiya. –Toshkent, 2016. –160 b.
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Axborot_texnologiyalari
7. ¹ <https://www.iqboard.net/uz/smart-board-for-classroom.php>
8. <https://www.biworldwide.com/gamification/what-is-gamification/>